

1-yo‘nalish: Tolerantlik, bag‘rikenglikning tarixiy-nazariy va huquqiy asoslari, ijtimoiy-ma‘naviy ahamiyati: hozirgi davr dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari

AJDODLARIMIZ MEROSIDA MILLIY TOLERANTLIK TALQINI

Babaxodjayeva Lola Maratovna

Nizomiy nomidagi TDPU Tarix fakulteti dekani, t.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ajdodlarimiz merosida milliy tolerantlik mavzusining nechog‘lik yoritilganligi va bu fazilat avlodlar tarbiyasining muhim omillaridan biri sanalganligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: tolerantlik, milliy tolerantlik, yaxshi qo‘shnichilik, o‘zaro hurmat munosabatlari, o‘zaro ko‘mak va yordam, qo‘ni-qo‘shnilarga ko‘mak berish, ularga hurmat bildirish, Markaziy Osiyo xalqlari.

O‘zbek millatining etik-estetik, axloq va odob, ma‘naviy va ma‘rifiy, falsafiy qadriyatlari tizimida milliy tolerantlik g‘oyalari eng qadimgi davrlardan boshlab rivojlantirilgan va o‘ziga xos tarzda shakllantirilgan. O‘zbeklar milliy an‘analarida milliy tolerantlik tushunchasi ancha keng va asosli tarzda tushuntirilgan va avlodlar tarbiyasining muhim omillaridan biri sanalgan. Milliy tolerantlik tushunchasida inson axloqiga oid sabr-bardoshli bo‘lish, hurmat, e‘zoz, izzat ko‘rsata olish, rahmdillilik, mehru-muruvvat kabi sifatlar an‘anaviy xususiyatga ega bo‘lgan.

Yaxshi qo‘shnichilik, o‘zaro hurmat munosabatlari Markaziy Osiyo xalqlari tomonidan mintaqaviy qadriyat deb kelingan va uni avaylab-asrashga, mustahkamlashga katta e‘tibor berganlar. Albatta, yaxshi qo‘shnichilik, o‘zaro hurmat munosabatlarini o‘z ichiga olgan bunday qadriyatlar madaniyati, tarixi, tili, urf-odatlar va an‘analari mushtarak bo‘lgan xalqlar manfaatlariga xizmat qiladi. Yaxshi qo‘shnichilik, o‘zaro hurmat, bir-biriga ko‘mak berish Markaziy Osiyo hududida istiqomat qiluvchi o‘zbek, qozoq, turkman, qirg‘iz, tojik xalqlariga xos bo‘lgan umumiy xususiyatdir.

Buyuk Turon deb atab kelingan ushbu hududda unib-o‘sgan mazkur xalqlarning tarixi, tili, madaniyati, urf-odatlarida juda ko‘p umumiy o‘xshashliklar mavjud. “Avesto” manbalariga ko‘ra, ajdodlarimiz tomonidan amal qilib kelingan bunday munosabatlar juda qadim zamonlarga borib taqaladi.

Jumladan, “Avesto”ning birinchi qismida Zardusht haqida 70 dan ortiq- hikoyat va rivoyat yozilgan. Ular otashparastlar payg‘ambari Zardusht haqidagi afsonalardan iborat bo‘libgina qolmay undan quyosh xudosi Mitra haqidagi afsonalar ham o‘rin olgan bo‘lib, u yengilmas kuchga ega bo‘lib o‘tda kuymaydi, suvga cho‘kmaydi, undan o‘q o‘tmaydi. U odamlarga hamisha yaxshilikni ravo ko‘radi, ularga baxt nurini, baxt-saodatni ulashadi.

Bu muqaddas kitobda kishilarning tabiatni, olamni, hayvonot dunyosini bilishi haqidagi tasavvurlari o‘z aksini topgan. Kitobda jug‘rofiy hududlar, tog‘lar, ko‘llar, viloyatlar, etnik qabilalar, qadimgi davlatlar haqida diniy nasihatlar, olam, koinot, osmon, okean, yorug‘lik, jannat va do‘zax haqidagi fikrlar ham o‘rin olgan.

Ko‘pgina tarixiy manbalardagi kabi “Avesto”da ham mardlik va e’tiqod olqishlanadi:

“...Alqov va kechirmoqni olqishlaymiz.

Alqovchining alqovi va kechirmog‘ini olqishlaymiz.

Dindoshlar orasida mardlik va e’tiqodni olqishlaymiz.

Riyosiz, yolg‘onsiz, ezgu namozni olqishlaymiz...” 9

Qadimdan bir ma’naviy-ruhiy iqlimdan nafas olib kelgan ajdodlarimiz tarixi shundan dalolat beradiki, XXI asr boshlariga kelib, har bir millat, elat, elatning milliy demokratiya, erkinlik uchun intilishi va uni yanada rivojlantirish yo‘lida mavjud qiyinchiliklarni birgalikda yengishni taqozo etadi. Zero, bu ajdodlarimizdan qolgan qonuniyat hamdir. Chunki bugungi dunyodagi umumiy, mintaqaviy globallashuv kuchayotgan bir sharoitda mintaqaxalqlari ajdodlari o‘gitlariga sodiq qolishni ham taqozo etadi.

Yaxshi qo‘shnichilik, o‘zaro hurmat singari fazilatlarini o‘z ichiga olgan qadriyatlar O‘rta Osiyo mintaqasidagi barcha millatlar, xalqlarning maqsad va intilishlariga muvofiq keladi¹⁰.

Markaziy Osiyo xalqlarining asrlar mobaynida mintaqamuammolarini bir yoqadan bosh chiqargan holda, hamjihatlik bilan hal etib kelganlar. Bu mintaqaxalqlari

9 Авесто. – Тошкент: Шарк, 2001. – Б.294.

10Туленов Ж. Миллий қадриятлар ва ижтимоий қадриятларю – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – Б. 14-15.

bir necha tillarda gaplashsalar ham bu xalqlarning ildizi bir, e'tiqodi, tarixi bir, maqsadi bir bo'lgan. Markaziy Osiyoda yashab, jahon ilm-fani taraqqiyotiga katta hissa qo'shib kelgan allomalarimiz yaxshi qo'shnicilikning, ahillikning, o'zaro ko'mak va yordamning ahamiyati katta ekanligini o'zlarining ilmiy-falsafiy meroslarida ham keng yoritib berganlar.

Ulug' alloma Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" nomli asarida qo'ni-qo'shnilarga ko'mak berish, ularga hurmat bildirishlik yuksak axloqiy fazilat ekanligini ko'rsatib o'tgan. Uning fikricha, eng qiyin ishlarni, og'ir vaziyatlardagi muammolarni hech bir xalq yakka o'zi hal eta olmaydi. Ahillik, totuvlik, o'zaro ko'mak natijasida bu mushkul muammolarni ham hal etsa bo'ladi. Alloma hayotning barcha sohalarida uyushish va birlikka intilishni inson kamolatining zaruriy vositasi deb biladi.

Forobiy butun insonlarni o'zaro hamkorlikka, xalqlarni tinchlikka chaqirdi va barcha odamlar baxtiyor yashaydigan jamoani orzu qildi. Mutafakkir inson qadr-qimmatini kamsituvchi jamiyatga qarshi siqdi va bunday jamiyatni adolatsiz, johil jamiyat sifatida qoralaydi¹¹.

Alisher Navoiy ham o'z dostonlarida, ma'naviy merosida yaxshi qo'shnicilik, o'zaro hurmat tuyg'ularini qadrlab kelgan. Alisher Navoiy o'z zamonasining buyuk siymosi sifatida barcha kishilarga bir xil munosabatda bo'lib kelgan va har bir kishiga imkon darajasida yordam bergan. Alisher Navoiyni buyuk alloma sifatida bildirgan fikrlari, davlat arbobi sifatida yuritgan siyosati barcha xalqlar tomonidan o'z vaqtida qo'llab-quvvatlangan.

Ajdodlarimiz tomonidan yaxshi qo'shnicilik va o'zaro hurmat yaxshi fazilat qadriyat sifatida e'zozlanib kelingan. Shu boisdan ham ajdodlarimiz inson fazilatlari haqida fikr bildirganlarida "Yaxshi fazilat odamni odam bilan yaqinlashtiradi" deb hisoblaganlar.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi shundan dalolat beradiki, doimo o'z ozodliklari uchun kurashganlarida birlashganlar va o'z orzu-umidlari, maqsadlari yo'lida uyushuv yo'li bilan harakat qilganlar.

11 Маънавий қадриятлар. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999. – Б.68.

Tinchlik va barqarorlikka xizmat qilib kelgan bunday fazilatlar millatning o'ziga hurmat bilan qarashning asosiy bo'g'inlaridan hisoblanib, u hozirgi davrda ham taraqqiyotga, ma'naviy poklanishni ta'minlashga xizmat qilishi tabiiy. Ajdodlarimiz tomonidan yaxshi qo'shnihilik, o'zaro hurmat munosabatlariga bo'lgan e'tiborning ortib borishi uzoq vaqtlar davomida Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikning mustahkam poydevori bo'lib xizmat etib keldi.

Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik, tinchlikni saqlash, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirishda millat va elatlar o'rtasidagi do'stlikni kuchaytirish, ularning hamkorligini mustahkamlash katta ahamiyat kasb etadi, albatta.

Hozirgi vaqtda ajdodlarimiz tomonidan turli xalqlar, elatlar, millatlar o'rtasidagi totuvlikni ta'minlash yo'lidagi erishgan yutuqlari, uning ijobiy foydali tomonlarini doimiy ravishda o'rganish, ulardan keng va foydali jamiyat a'zolarini turli millatlarga hurmat ruhida tarbiyalashning zarur yo'llaridan hisoblanadi.

Shu boisdan ham, mamlakatimiz va mintaqamizda millatlararo tinchlik, totuvlikni ta'minlashda O'zbekistonda yashab kelayotgan barcha millatlarning Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashayotgan o'z etnik qardoshlari bilan yaqin munosabatda bo'lishi katta ahamiyatga ega. Markaziy Osiyo xalqlarining azaliy birligi, ularning bir-biriga o'zaro hurmati, intilishlari har qadamda sezilar edi va u mintaqa xalqlari uchun chin qadriyatga aylanib bordi. Mintaqa birligi tuyg'usi har bir inson yuragidan joy olgan bo'lib, bu tuyg'u ajdodlarimiz tomonidan asrlar mobaynida hurmatlanib kelingan.

Ajdodlarimizning o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnihilik, bir-birlarini qo'llab-quvvatlash singari ijtimoiy, milliy qadriyatlari, mustaqillikni mustahkamlash, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, millatlararo hamjihatlikni ta'minlash uchun xizmat qilishi tabiiy.

Q.Nazarovning fikricha, qadimdan diyorumizda buddaviylik, zardushtiylik, nasroniylik, yaxudiylik, islom dinlari yonma-yon yashab kelgan, madaniyat markazlari hisoblangan shaharimizda masjid, cherkov, sinagoglar faoliyat ko'rsatgan. Ularda turli millat, elat va dinga mansub bo'lgan xalqlar, qavmlar O'z diniy amallarini emin-erkin ado etgan. Vatanimiz tarixining eng murakkab, ziddiyatli, og'ir davrlarida ham

yurtimizdagi mavjud din vakillari orasida diniy asosda mojarolar bo‘lgan emas. Bu yurtimiz xalqlarining diniy tolerantlik borasida katta tajribaga ega bo‘lganidan dalolat beradi¹².

Ma’rifatparvarlik g‘oyalarining shakllanishida ham milliy tolerantlik alohida ahamiyat kasb etgan. Insonga insoniy munosabat bildira olish ma’rifatparvarlik yo‘nalishining asosiy maqsadlaridan biri bo‘lgan. Inson degan tushuncha ortida esa jami bashar tushunilgan. Muhammad Shayboniyxon, Abulg‘oziyxon, Turdi Farg‘oniy, So‘fi Olloyor, Maxtumquli, Maxmur, Gulxaniy, Munis Xorazmiy, Ogahiy, Komil Xorazmiy, Ahmad Donish kabilarning tolerantlik va dunyoviy tafakkur rivojidadagi o‘rni ular qarashlaridagi gumanistik g‘oyalar tizimi bilan belgilanadi. Islom madaniyatida yoshlar tafakkurini sog‘lom ruhiyat asosida tarbiyalash jarayoniga alohida ahamiyat berilgan. Yoshlarga diniy omil va axloq normalarini singdirishda insonparvarlik va insonni ardoqlash, vatanparvarlik, ilmga chanqoqlik, hurfikrlilik va erk, tafakkurga ishonch, mehr-muruvvat, yaxshilik, ona va ayolga ehtirom, diniy tolerantlik, e’tiqodga nisbatan hurmat, din vakillarini e’zozlash, diniy merosni qadrlash, diniy obidalarni saqlash, diniy qadriyatlarni avlodlarga o‘tkazish kabi masalalarga maxsus e’tibor qaratilgan. Yoshlarda milliy tolerantlik tafakkurini shakllantirishdagi islom dini asosiga qurilgan muhim omillar quyidagilardan iboratdir:

- dunyoviy davlat va din o‘rtasidagi munosabatlarni sivilizatsiya talablari asosida tushuntirish;
- din zamonaviy fuqarolik jamiyatining to‘la huquqli tarkibiy qismi ekanligini anglatish;
- sof diniy, hususan islomiy bilimlar, ularni tarixiylik, qiyosiylik va tanqidiylik asosida sharh etishga o‘rgatish;- dinlar tarixini to‘g‘ri va ilmiy shakllantirish;
- islom dini tarkibidagi milliy tolerantlik tafakkurining evolyusion taraqqiyotini amaliy va nazariy bilimlar majmuasi sifatida singdirish;
- ma’naviy bilimlar majmuasi sirasida diniy-axloqiy bilim, ko‘nikma va normalarning o‘rnini to‘g‘ri baholashga o‘rgatish.

¹² Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2009 йил.

Shunday qilib, ma'naviy va diniy tolerantlik aqidalari va tolerantlik tamoyillari Sharq mutafakkirlarining islom madaniyati tarkibidagi falsafa, fiqh, san'at, tarix, adabiyot kabi ilmlar doirasida rivojlantirilgan, targ'ib va tashviq etilgan, inson tarbiyasi va komilligining muhim jihatlaridan deb sanalgan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, mamlakatimizda dinlararo munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. O'zbekistonning mustaqilligi inson va fuqarolarning ham, u yashayotgan jamiyatning ham ma'naviy jihatdan boyib borishi uchun keng yo'l ochdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати. –Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2009 йил.
2. Авесто. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б.294.
3. Маънавий қадриятлар. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999. – Б.68.
4. Туленов Ж. Миллий қадриятлар ва ижтимоий қадриятларю – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – Б. 14-15.